

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ

Рахимова Х.М.¹, Асроров А.А.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

²Бухарский государственный медицинский университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация. Совершенствование качества медицинской помощи больным с эндокринной патологией в условиях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является одной из приоритетных задач системы здравоохранения. В современных условиях отмечается рост числа пациентов с эндокринными заболеваниями, что требует внедрения эффективных механизмов ранней диагностики, профилактики осложнений и комплексного ведения пациентов на уровне ПМСП. Важное значение имеет повышение квалификации медицинского персонала, использование клинических протоколов и стандартов лечения, а также развитие междисциплинарного подхода. Реализация данных мер способствует повышению доступности и эффективности медицинской помощи, снижению уровня осложнений и улучшению качества жизни пациентов с эндокринной патологией.

Ключевые слова: эндокринные заболевания; профилактика; сахарный диабет; врач общей практики; медицинские технологии.

IMPROVING THE QUALITY OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH ENDOCRINE DISEASES IN PRIMARY HEALTH CARE

Rakhimova H.M.¹, Asrorov A.A.²

¹Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan.

²Bukhara State Medical University, Bukhara, Uzbekistan.

Abstract. Improving the quality of medical care for patients with endocrine diseases in the context of primary health care (PHC) is one of the priority tasks of the healthcare system. In modern conditions, there is an increasing number of patients with endocrine diseases, which requires the implementation of effective mechanisms for early diagnosis, prevention of complications, and comprehensive management of patients at the PHC level. Of great importance are the improvement of medical personnel qualifications, the use of clinical protocols and treatment standards, as well as the development of an interdisciplinary approach. The implementation of these measures contributes to improving the accessibility and efficiency of medical care, reducing the level of complications, and enhancing the quality of life of patients with endocrine disorders.

Key words: endocrine diseases; prevention; diabetes mellitus; general practitioner; medical technologies.

ENDOKRIN KASALLIKLARI BOR BEMORLARGA BIRLAMCHI TIBBIY-SANITARIYA YORDAM SHAROITIDA TIBBIY YORDAM KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH

Rakhimova H.M.¹, Asrorov A.A.²

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston.

²Buxoro davlat tibbiyot universiteti, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya. Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami (BTSYo) sharoitida endokrin patologiyasi bo'lgan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirish sog'liqni saqlash tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Hozirgi sharoitda endokrin kasalliklar bilan og'rigan bemorlar sonining ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa BTSYo darajasida erta tashxis qo'yish, asoratlarning oldini olish va bemorlarni kompleks davolashning samarali mexanizmlarini joriy etishni talab qiladi. Tibbiyot

xodimlarining malakasini oshirish, klinik protokollar va davolash standartlaridan foydalanish, fanlararo yondashuvni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi tibbiy yordamning qulayligi va samaradorligini oshirishga, asoratlar darajasini pasaytirishga va endokrin patologiyasi bo'lgan bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: endokrin kasalliklar; profilaktika; qandli diabet; umumiy amaliyot shifokori; tibbiy texnologiyalar.

Введение. В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости эндокринными патологиями, в частности сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы и другими метаболическими нарушениями [3, 16]. Эти заболевания оказывают значительное влияние на качество жизни населения и являются одной из ведущих причин хронической инвалидизации и преждевременной смертности [3, 7, 19].

В условиях первичной медико-санитарной службы (ПМСП) именно врач общей практики или участковый терапевт играет ключевую роль в раннем выявлении, лечении и профилактике эндокринных заболеваний [1, 2, 5, 16]. Эффективное функционирование этого уровня здравоохранения обеспечивает не только своевременное оказание помощи, но и предупреждение осложнений, снижение нагрузки на специализированные учреждения и оптимизацию использования ресурсов системы здравоохранения [1, 2, 5, 16].

Повышение уровня медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями в ПМСП требует комплексного подхода, включающего совершенствование профессиональной подготовки медицинских работников, внедрение клинических протоколов и стандартов лечения, развитие программ скрининга и профилактики, а также активное вовлечение пациентов в процесс самоконтроля и управления своим здоровьем [4, 16].

Таким образом, совершенствование качества и эффективности оказания помощи на уровне ПМСП является важнейшим направлением в борьбе с эндокринными заболеваниями и играет ключевую роль в укреплении здоровья населения.

Цель исследования: повысить уровень медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной службы (ПМСП) путем совершенствования организационно-методических подходов, внедрения современных клинических протоколов и повышения компетентности медицинского персонала.

Материалы и методы исследования: исследование проводилось с целью анализа и оценки качества оказания медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной службы (ПМСП). В работе использовались как количественные, так и качественные методы исследования.

В семейной поликлинике (СП) №3 с обслуживанием населения 37245 человек, методом случайной выборки были отобраны 4 участка, с закрепленным населением - 5676 человек. На диспансерном учете состояли 80 больных с эндокринной патологией: Сахарный диабет (СД) 2-типа – 45% больных, СД 1-типа - 5%, ожирением - 12,5%. Среди заболеваний щитовидной железы преобладали: узловой и смешанный зоб (20%), – гипотиреоз (7,5%), диффузно-токсический зоб - (6,5%), эндемический зоб - (3,5%).

Изучение качества медицинской помощи эндокринологическим больным в условиях сельского здравоохранения проводили в семейной поликлинике (СП) №3 Самаркандской области. СП обслуживает население численностью 5457 человек. На учете состоит 124 больных с эндокринной патологией. Из них с СД 2-го типа – 3,2% больных, СД 1-типа – 0,8%, ожирением – 0,8%. С заболеваниями щитовидной железы 118 пациентов (95,2%), среди которых –

гипотиреоз (1,7%), диффузно-токсический зоб - (1,7%), эндемический зоб 2 и 3 степени (94,9%), узловой зоб (1,7%).

Результаты и обсуждение: Оказание лечебно-профилактической помощи пациентам с эндокринными заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной службы осуществляется врачами общей практики (ВОП) в соответствии с пакетом услуг, утверждённым приказом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан №210 от 27 июля 2022 года. В соответствии с данным нормативным документом, к эндокринным заболеваниям первой категории, подлежащим ведению врачами общей практики, относятся сахарный диабет 2 типа, ожирение, эндемический зоб и гипотиреоз.

Оценка качества тактики ведения пациентов с СД-2 типа показало, что регулярно посещали поликлинику 76,4% больных, адекватное лечение получали 55% из них, поэтому только в 37,2% случаев отмечено улучшение состояния. 31,4% больных состояние осталось без изменения, а в 31,4% - отмечено его ухудшение. Проведенная реабилитация была принята удовлетворительной у 45% лиц.

Среди больных с заболеваниями щитовидной железы, были взяты на учет 82,8% больных. Регулярно посещали врача лишь 48,3% пациентов, адекватное лечение было назначено в 34,5% случаев, поэтому только у 13,8% отмечено улучшение состояния. У 82,8% больных состояние осталось без изменений, а в 3,4% случаев состояние ухудшилось. Реабилитация больных с заболеваниями щитовидной железы была удовлетворительной только у 17,2% больных.

Таким образом, анализ качества эндокринологической помощи в городской поликлинике показал, что больным сахарным диабетом и ожирением медицинская помощь была оказана более квалифицированно, они чаще посещали врача, поэтому результаты реабилитации оказались лучше. Больные с заболеваниями щитовидной железы, получали менее квалифицированную

помощь, реже посещали лечебное учреждение, соответственно реабилитация данных пациентов была значительно хуже.

Оценить качество медицинской помощи больным сахарным диабетом и ожирением в СП №3 оказалось сложным в связи с незначительным количеством пациентов. Возможно, это связано с тем, что врачи не работают с пациентами из группы риска, не проводят скрининг с измерением роста и веса и вычислением индекса массы тела, не выявляют своевременно больных с этой патологией. Вероятно, больные с СД состоят на учете у эндокринолога в областном эндокринологическом диспансере.

Среди больных с заболеваниями щитовидной железы состояли на учет 97,5 % пациентов, регулярно медицинское учреждение посещали лишь 52,5% больных, адекватное лечение назначено в 5,1% случаев. В результате у 4,2% отмечено улучшение состояния, у 94,1% больных оно не изменилось, а в 1,7% состояние даже ухудшилось. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями щитовидной железы была отмечена удовлетворительной только у 1,7% лиц.

Выводы: Повышение уровня медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной службы (ПМСП) является важным направлением укрепления системы здравоохранения и улучшения качества жизни населения. Проведённый анализ показал, что своевременное выявление, эффективное лечение и профилактика осложнений эндокринных заболеваний во многом зависят от профессиональной подготовки врачей общей практики, их владения современными клиническими протоколами и умения применять индивидуальный подход к каждому пациенту.

Внедрение доказательных методов диагностики и лечения, повышение уровня медицинской грамотности населения, а также организация постоянного

мониторинга состояния пациентов с эндокринной патологией способствуют снижению частоты осложнений и инвалидизации.

Для достижения устойчивых результатов необходимо обеспечить постоянное совершенствование знаний и навыков медицинских работников, расширить доступ к современным ресурсам диагностики и лечения, а также укрепить профилактическую направленность ПМСП. Комплексная реализация этих мер позволит значительно улучшить качество и эффективность оказания медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями и повысить общий уровень здоровья населения.

Список литературы

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. *Приказ №80 от 18 марта 2010 года «О совершенствовании деятельности врачей общей практики»*. - Ташкент, 2010.

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). *Global report on diabetes*. - Geneva: World Health Organization, 2016.

3. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas, 10th edition*. - Brussels: IDF, 2021.

4. Мусаева Д. Х., Хакимов Ш. А. *Современные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета 2 типа на уровне первичной медико-санитарной помощи*. - Журнал «Здравоохранение Узбекистана», 2022. - №4. - С. 45-49.

5. Рахимова Г. Б. *Роль врача общей практики в ранней диагностике эндокринных заболеваний*. - Медицинский журнал Узбекистана, 2021. - №3. - С. 27-31.

6. American Diabetes Association (ADA). *Standards of Medical Care in Diabetes - 2024*. – Diabetes Care, Vol. 47, Supplement 1, 2024.

7. Нормуродова Н. А., Каримов Б. И. *Совершенствование качества оказания медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями*. - Вестник медицины, 2023. - №2. - С. 60-64.

8. World Health Organization. *Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings*. - Geneva: WHO, 2020.

9. Khusinova Shoira Akbarovna, Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna, Khakimova Leyla Rafikovna, Yuldashova Nadira Egamberdievna, Abduxamidova Dilshoda Khalimovna. [Review of the course and treatment features of covid-19 patients with concomitant cardiovascular disease](#). Asian journal of Pharmaceutical and biological research 2231-2218. Volume 11 Issue 2 MAY-AUG 2022. стр.243-252.

10. Khusinova Shoira Akbarovna, Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna, Khakimova Leyla Rafikovna, Yuldashova Nadira Egamberdievna, Abduxamidova Dilshoda Khalimovna. [Assessment of the prevalence and quality of care of patients with heart failure in primary care](#). TJE - Thematic journal of Education. Volume 3. Issue 3. Vol-7-Issue Q3- 2022/ стр.178-189.

11. Kh.M.Rakhimova, S.Sh.Soleeva. [Improving the quality of type 2 diabetes control based on pen protocols among the population](#). *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol-12-Issue 3- 2022. P. 62-68.

12. Sulaymanova Nilufar Ergashevna, Raximova Xidoyat Mamarasulovna. Yurak qon tomir kasalliklari asoratlari profilaktikasida ko 'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini baholash. *Journal of cardiorespiratory research* . №3 2022, P. 94-98.

13. Kholboev S.B., Rakhimova H.M., Sulayemanova N.E. The State of the Intestinal Microflora and Assessment of the Health State among People with Impaired Glucose Tolerance. *Annals of R.S.C.B.*, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 163 - 176 Received 15 December 2020; Accepted 05 January 2021.

14. Sulayemanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E. Features of the appointment of drugs for elderly patients. *J.Cardiorespiratory Research Special Issue* 2, 2021, pp. 113-118.

15. Рахимова Х.М., Сулайманова Н.Э. Аҳоли ўртасида пен протоколлари асосида 2 турдаги қандли диабетни назорат қилиш сифатини яхшилаш. Проблемы биологии и медицины. Ежеквартальный международный научный журнал. 2022 г. №4 (137). стр.160-164.

16. Рахимова Х.М., Хакимова Л.Р., Аблакулова М.Х., Абдухамидова Д. Х. [Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи.](#) // Журнал. Достижения науки и образования. 2019 г. № 10(51). стр.74-77.

17. Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э. Особенности назначения лекарственных средств пациентам пожилого возраста. // Журнал кардиореспираторных исследований 2, 2021, стр.113-118.

18. Хусинова Ш.А., Рахимова Х.М., Хакимова Л.Р., Юлдашова Н.Э., Абдухамидова Д.Х. Оценка распространенности и качества ухода за больными с сердечной недостаточностью в первичной медицинской помощи. // Тематический журнал образования 7 (3), 2022.

19. Холбаев С.Б, Сулейманова Н.Э., Юлдашова Н.Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет // Вопросы неотложной кардиологии, 2016, стр. 6-7.